

Rustamov Voxidjon Arashovich
Bojxona qo‘mitasi Inson resurslarini
rivojlantirish va boshqarish boshqarmasi bosh
inspektori
e-mail: vrustamov1988@umail.uz.

INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MODELINI VA JORIY ETISH MEKANIZMLARI (BOJXONA XIZMATI MISOLIDA)

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi bojxona xizmatida inson resurslarini boshqarishning zamonaviy modeli, ularning tizim faoliyati samaradorligini oshirishdagi ahamiyati hamda amaliyotga joriy etish mexanizmlari tahlil qilingan hamda raqamlashtirish, kompetensiyaviy yondashuv, motivatsiya va kadrlar salohiyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, inson resurslarini boshqarishning zamonaviy modelini shakllantirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: bojxona xizmati, inson resurslari, HR-menejment, boshqaruv jarayonlari, kadrlar siyosati, motivatsiya, tashkiliy mexanizmlar.

Рустамов Вохиджон Арашович
Главный инспектор Управления по развитию
и управлению человеческими ресурсами
Таможенного комитета
e-mail: vrustamov1988@umail.uz.

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ И МЕХАНИЗМЫ ЕЁ ВНЕДРЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ)

Аннотация: В данном тезисе проанализированы современная модель управления человеческими ресурсами в таможенной службе, её значение в повышении эффективности деятельности системы, а также механизмы внедрения в практику. Освещены вопросы цифровизации, компетентностного подхода, мотивации и развития кадрового потенциала. Кроме того, разработаны научно-практические предложения по формированию современной модели управления человеческими ресурсами.

Ключевые слова: таможенная служба, человеческие ресурсы, HR-менеджмент, управленческие процессы, кадровая политика, мотивация, организационные механизмы.

Rustamov Voxidjon Arashovich
*Chief Inspector of the Human Resources
Development and Management Department of
the Customs Committee*

e-mail: vrustamov1988@umail.uz.

MODERN MODEL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION MECHANISMS (ON THE EXAMPLE OF THE CUSTOMS SERVICE)

Abstract: *This thesis analyzes the modern model of human resource management in the customs service, its importance in improving the efficiency of the system's activities, as well as the mechanisms for its implementation in practice. The issues of digitalization, competency-based approach, motivation, and development of personnel potential are also highlighted. In addition, scientific and practical recommendations for the formation of a modern human resource management model have been developed.*

Keywords: *customs service, human resources, HR management, management processes, personnel policy, motivation, organizational mechanisms.*

Kirish

Bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida davlat boshqaruvi organlari, xususan bojxona xizmati faoliyatida inson resurslarini samarali boshqarish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bojxona organlari mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash, tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solish hamda korrupsiyaviy xavflarni kamaytirishda muhim o'rin tutadi. Shu bois mazkur tizimda professional, tashabbuskor va raqobatbardosh kadrlarni shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

An'anaviy kadrlar boshqaruvi tizimi bugungi kunda zamonaviy HR-menejment talablariga to'liq javob bermaydi. Shuning uchun inson resurslarini boshqarishning innovatsion modellarini joriy etish zarurati ortib bormoqda.

Ta'kidlash joizki, "Davlat bojxona xizmati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 25-martdagi "Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish va bojxona ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-122-son qarori va boshqa qonunchilik hujjatlari bilan bojxona tizimida inson resurslarini boshqarishning huquqiy asoslari yaratilgan.

Biroq, kadrlar boshqaruvi jarayonlarini o'z ichiga hujjatlar tarqoq va barcha tartibotlarni o'z ichiga olgan yaxlit mexanizm mavjud emas.

Shundan kelib chiqib, bojxona xizmatida "Talent Management" asosida kadrlar tanlovi va karyera boshqaruvining zamonaviy modelini yaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunda xizmatga qabul qilishdan tortib pensiyaga chiqishgacha bo'lgan jarayonlarni yagona raqamli tizimda boshqarishni nazarda tutuvchi inson kapitalini strategik boshqarish

konsepsiyasini joriy etish va umumiy jarayonni quyidagi strategik yo‘nalishlar asosida amalga oshirish taklif etiladi:

bojxona tizimi boshqaruvining institutsional tuzilmasini modernizatsiya qilish va funksional taqsimotni aniq va samarali amalga oshirish;

uzoq muddatli kadrlar ehtiyojini rejalashtirish;

iste’dodli kadrlarni aniqlash;

ochiq va teng raqobatli tanlov asosida xizmatga qabul qilish;

malaka va mutaxassisligi bo‘yicha lavozimga tayinlash;

kasbga moslashtirish va intellektual salohiyatini oshirish;

avtomatlashtirilgan baholash platformalari orqali xodimlarning xizmat faoliyatini tahlil qilish va baholash;

jozibadorlik, sog‘liqni saqlash, kuchli motivatsiya va ijtimoiy himoya tizimini yaratish;

karyeraviy o‘qish tizimi va rahbar kadrlar zahirasi yaratish;

muhim lavozimlarga oldindan nomzodlarni tayyorlash, rahbarlik salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish;

ochiq va teng raqobatli tanlov asosida yuqori lavozimlarga tayinlash;

fuqarolik xizmatiga tayyorlash va pensiyaga chiqadigan xodimlarga ishga joylashishiga ko‘maklashish;

pensiya ta‘minoti va faxriy maqomini berish.

Taklif etilayotgan inson kapitalini strategik boshqarish konsepsiyasini amalga oshirish orqali bojxona organlarida xizmat samaradorligini oshirish hamda raqobatbardosh boshqaruv tizimini shakllantirishga erishiladi.

Biroq, amalda kadrlar boshqaruvini amalga oshirish jarayonida bir qator muammolar saqlanib qolayotganligi inson resurslarini strategik boshqarishga to‘sqinlik qilmoqda. Jumladan:

kadrlar tanlovida eski yondashuvlar saqlanib qolayotgani;

raqamli HR-infratuzilmaning yetarli emasligi;

baholash tizimining to‘liq raqamlashmaganligi va shaffof emasligi;

xodimlar motivatsiyasining pastligi;

malaka oshirish tizimida amaliy yondashuv kamligi.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, davlat xizmati samaradorligi ko‘p jihatdan inson kapitalini boshqarish sifatiga bevosita bog‘liqdir.

Masalan, Singapurda davlat xizmatida meritokratiya tamoyili kuchli yo‘lga qo‘yilgan;

Janubiy Koreyada raqamli HR-platformalar to‘liq joriy etilgan;

Germaniyada doimiy kasbiy rivojlanish tizimi ustuvor ahamiyatga ega.

Ushbu tajribalarni milliy xususiyatlarga moslashtirgan holda bojxona tizimiga tatbiq etish inson kapitalini strategik boshqarish konsepsiyasini to‘liq va samarali amalga oshirish imkonini beradi.

Shundan kelib chiqib, bojxona organlarida inson resurslarini boshqarishning zamonaviy modelini quyidagi mexanizmlar orqali joriy etish tavsiya etiladi:

HR-analitika va raqamli monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish;

xizmat faoliyatini baholashning shaffof mezonlarini ishlab chiqish;

“Assessment center” usuli asosida kadrlarni saralash;

korrupsiyaviy xavflarni kamaytirishga qaratilgan elektron nazorat mexanizmlarini kuchaytirish;

masofaviy ta’lim va korporativ o‘qitish platformalarini keng joriy etish;

psixologik diagnostika va liderlik salohiyatini baholash tizimini takomillashtirish.

Shuningdek, xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, inson resurslarini strategik boshqarish davlat xizmati samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, bojxona xizmatida inson resurslarini boshqarishning zamonaviy modelini joriy etish tizim samaradorligini oshirish, professional kadrlar salohiyatini rivojlantirish va davlat xizmati sifati yaxshilanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, raqamli HR-texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv va samarali motivatsiya mexanizmlarini qo‘llash orqali bojxona organlarida zamonaviy boshqaruv muhitini shakllantirish mumkin.

Shu bilan birga, zamonaviy HR-menejment mexanizmlarini tatbiq etish bojxona xizmatida ochiqlik, samaradorlik va institutsional barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat bojxona xizmati to‘g‘risida”gi Qonuni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 25-martdagi “Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish va bojxona ma’muriyatchiligini yanada takomillashtirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-122-son qarori.
4. Dessler G. *Human Resource Management*. – Boston: Pearson Education, 2020. – P. 214-220.
5. Becker B., Huselid M. *Strategic Human Resources Management*. – Harvard Business Review, 2019.
6. www.lex.uz (O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi).
7. Bojxona qo‘mitasining kadrlar siyosatiga oid ichki idoraviy hujjatlari.

8. Bojxona organlarida inson resurslarini boshqarishga oid ilmiy maqolalar va tadqiqotlar.